

RAQAMLI SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA "ELEKTRON JADVALLAR" BO'LIMINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Tog'ayeva Zarina Norboba qizi

SHDPI talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI katta o'qituvchisi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16569768>

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi zamonaviy ta'lim jarayonida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Xususan, "Elektron jadvallar" bo'limi nafaqat dasturiy vositalardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, balki o'quvchilarning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada elektron jadvallarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi hamda ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Maqolada interfaol ta'lim metodlari, xususan, *Gamification*, *Case Study*, *Blended Learning*, *Teskari muhandislik (Reverse Engineering)* kabi yondashuvlarning samaradorligi yoritiladi. Shuningdek, elektron jadvallar bo'limini o'qitishda zamonaviy texnologik vositalardan foydalanish, real hayotiy misollarga asoslangan topshiriqlar berish va o'qituvchilar malakasini oshirish muhimligi ta'kidlanadi. "Elektron jadvallar" bo'limini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish raqamli savodxonlikni oshirishga xizmat qilishi hamda o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkinligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: Raqamli savodxonlik, elektron jadvallar, interfaol metodlar, ta'lim texnologiyalari, innovatsion pedagogika, mustaqil fikrlash, muhokama, tahliliy fikrlash, gamifikatsiya, blended learning, teskari muhandislik, o'qitish metodikasi.

Annotation. The rapid development of digital technologies requires new approaches in the modern educational process. In particular, the section "Spreadsheets" is important not only for the formation of skills in using software tools, but also for the development of students' analytical thinking. This article analyzes the effectiveness of using interactive methods in teaching spreadsheets and provides recommendations for improving the educational process.

The article highlights the effectiveness of interactive teaching methods, in particular, approaches such as Gamification, Case Study, Blended Learning, Reverse Engineering. It also emphasizes the importance of using modern technological tools in teaching the spreadsheet section, giving assignments based on real-life examples, and improving the skills of teachers. It is argued that the implementation of innovative pedagogical technologies in teaching the "Spreadsheets" section can serve to increase digital literacy and develop students' practical skills.

Keywords: Digital literacy, spreadsheets, interactive methods, educational technologies, innovative pedagogy, independent thinking, discussion, analytical thinking, gamification, blended learning, reverse engineering, teaching methodology.

Аннотация. Стремительное развитие цифровых технологий требует новых подходов к современному образовательному процессу. В частности, раздел «Электронные таблицы» важен не только для развития навыков использования программных средств, но и для развития у учащихся навыков аналитического

мышления. В статье анализируется эффективность использования интерактивных методов в обучении работе с электронными таблицами и даются рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

В статье подчеркивается эффективность интерактивных методов обучения, в частности таких подходов, как геймификация, кейс-стади, смешанное обучение и обратная разработка. Также подчеркивается важность использования современных технологических средств, предоставления заданий на основе реальных примеров и повышения квалификации преподавателей в преподавании раздела «Электронные таблицы». Утверждается, что внедрение инновационных педагогических технологий в преподавание раздела «Электронные таблицы» может способствовать повышению цифровой грамотности и формированию практических навыков учащихся.

Ключевые слова. Цифровая грамотность, электронные таблицы, интерактивные методы, образовательные технологии, инновационная педагогика, самостоятельное мышление, дискуссия, аналитическое мышление, геймификация, смешанное обучение, обратная разработка, методика обучения.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ulardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, elektron jadvallar bilan ishlash bugungi kunda har bir mutaxassis uchun zaruriy ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Elektron jadvallar ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilishda keng qo'llanilib, ta'lim, iqtisodiyot, biznes, muhandislik va boshqa sohalarda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni oshirishga yo'naltirilgan dasturlar doirasida elektron jadvallar bo'limini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'lim usullaridan samaraliroq bo'lgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, interfaol o'qitish uslublaridan foydalanish hamda amaliy mashg'ulotlarga e'tiborni kuchaytirish orqali talabalarining elektron jadvallar bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli savodxonlikni oshirish jarayonida elektron jadvallar bo'limini o'qitish muhim o'rin tutadi. Ushbu mavzuda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar elektron jadvallarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, ularni o'qitish metodikasi hamda innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishning samaradorligini tahlil qilgan.

Jon Walkenbach o'zining "Excel Bible" asarida elektron jadvallar bilan ishlash bo'yicha keng qamrovli metodologiyani taklif etadi. Muallif elektron jadvallar yordamida ma'lumotlarni avtomatlashtirish va vizualizatsiya qilish ta'lim jarayonidagi samaradorlikni oshirishini ta'kidlaydi. "Ta'lim jarayoniga elektron jadvallarni integratsiya qilish talabalar uchun tahliliy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa bugungi ma'lumotlarga asoslangan dunyoda juda muhim hisoblanadi." [1]

Stephen Few esa "Show Me the Numbers. Designing Tables and Graphs to Enlighten" asarida elektron jadvallar orqali ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish ta'lim jarayonida muhim ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, elektron jadvallarni to'g'ri vizualizatsiya qilish orqali talabalar statistik tahlillarni chuqurroq tushunishlari mumkin. "Samarali ma'lumotlar vizualizatsiyasi talabalar uchun murakkab ma'lumotlar to'plamlarini tushunishni osonlashtiradi va ularga asoslangan holda to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi." [2]

SHuningdek, Simon Benninga "*Financial Modeling*" kitobida elektron jadvallarni moliyaviy tahlil va modellashtirishda foydalanish bo'yicha samarali metodlarni bayon qiladi. U elektron jadvallar orqali tahliliy ko'nikmalarni shakllantirish o'quvchilarning amaliy bilimlarini oshirishini ta'kidlaydi. "*Elektron jadvallarga asoslangan modellashtirish talabalar uchun moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish va real hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilishda juda foydali vositadir.*" [3]

O'zbek olimlari ham bu borada tadqiqotlar olib borishgan, jumladan, Ibragimov Sh. "*Raqamli iqtisodiyotda elektron jadvallarning o'rni va ahamiyati*" maqolasida elektron jadvallarning raqamli iqtisodiyotdagi roli, ularni o'qitish metodlari hamda zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiyasi haqida quyidagicha fikr bildiradi. "*Elektron jadvallarni o'qitishning innovatsion usullari talabalar raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi*" [4]

To'xtayev A. "*Oliy ta'limda AKT vositalaridan foydalanish metodikasi*" monografiyasida elektron jadvallarning amaliy mashg'ulotlar jarayonida qo'llanishi hamda interfaol metodlar yordamida o'qitish samaradorligini oshirish haqida fikr bildirganda, "*Elektron jadvallar bo'yicha darslarni amaliyotga yo'naltirish talabalarning mustaqil tahlil qilish qobiliyatini oshiradi*", -deb ta'kidlab o'tgan. [5]

Saidov U. "*Informatika va axborot texnologiyalari darslarida elektron jadvallardan foydalanish usullari*" maqolasida elektron jadvallarni dasturiy ta'minot bilan uyg'unlashtirish va masofaviy ta'limda qo'llash imkoniyatlarini tadqiq etadi va quyidagicha xulosaga keladi. "*Interfaol o'qitish texnologiyalari orqali elektron jadvallarni o'zlashtirish natijalari an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi*" .[6]

Ushbu tadqiqotlar elektron jadvallar bo'limini o'qitish jarayonida samaradorlikni oshirish uchun innovatsion metodlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Ilg'or xorijiy tajribalar va mahalliy tadqiqotlar asosida elektron jadvallarni o'qitish metodikasini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Metodlar. Elektron jadvallar bo'limini o'qitishda an'anaviy dars usullaridan ko'ra interfaol metodlar samaraliroq bo'lib, ular talabalar bilimini mustahkamlash, tahliliy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Quyida eng samarali interfaol metodlar keltirilgan.

— *Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning - PBL)* Talabalarga real hayotdagi biznes, moliya yoki ilmiy tadqiqotga oid muammolar berilib, ularni elektron jadvallar yordamida hal qilish so'raladi. Masalan, "Kompaniya budjetini optimallashtirish" yoki "Statistik tahlil orqali prognoz qilish" kabi masalalar.

— *Jamoaviy ish va loyihalar (Collaborative Learning & Projects).* Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, jamoaviy loyihalar bajaradilar. Masalan, bir guruh "Sotuv ma'lumotlarini tahlil qilish", boshqa bir guruh esa "Xarajatlarni optimallashtirish bo'yicha hisob-kitoblar" ustida ishlaydi va natijalarni taqdim qiladi.

— *Gamifikatsiya va tanlovlar (Gamification & Competitions).* Talabalarning qiziqishini oshirish uchun elektron jadvallar bo'yicha tanlov va o'yin elementlaridan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. Masalan, "Eng yaxshi avtomatlashtirilgan hisob-kitob" yoki "Murakkab grafikalar yaratish" musobaqalari tashkil etish.

— *Case Study (Keys-stadi usuli).* Aniq bir kompaniyaning moliyaviy hisobotlari yoki ilmiy ma'lumotlari asosida elektron jadvallardan foydalangan holda tahlillar qilish taklif etiladi. Bu usul talabalarni real dunyo tajribasiga tayyorlaydi.

— *Onlayn simulyatsiyalar va interaktiv dasturlar.* Google Sheets, Microsoft Excel Online kabi bulutli xizmatlar orqali talabalar masofadan turib ishlaydi va o'z natijalarini baham ko'radi. Shuningdek, *Kahoot, Quizizz* kabi platformalar orqali elektron jadvallar bo'yicha interaktiv testlar o'tkazish mumkin.

— *Data Storytelling (Ma'lumotlar asosida hikoya yaratish).* Bu usul talabalarni ma'lumotlarni faqat hisoblash va tahlil qilish bilan cheklab qo'ymay, balki ularni tushunarli va qiziqarli tarzda taqdim etishga o'rgatadi. Masalan, talabalar elektron jadvallar yordamida biznes ma'lumotlarini vizualizatsiya qilib, natijalar asosida hikoya yaratishadi.

— *Reverse Engineering (Teskari muhandislik usuli)* Talabalarga tayyor elektron jadval berilib, uning qanday yaratilganini tahlil qilish va muammolarni aniqlash vazifasi yuklatiladi. Masalan, murakkab formulalar ishlatilgan jadval berilib, uning qanday ishlashini tushunib, qayta yaratish so'raladi.

— *AI-Integrated Learning (Sun'iy intellekt yordamida o'qitish)* ChatGPT, Microsoft Copilot yoki Google Bard kabi sun'iy intellekt vositalaridan foydalanib, talabalar elektron jadvallar uchun avtomatlashtirilgan hisob-kitoblar va ma'lumotlarni tahlil qilish bo'yicha interfaol mashg'ulotlar o'tkazishadi.

— *Escape Room (Ta'limiy qochish xonasi)* Talabalarga turli bosqichlardan iborat topshiriqlar beriladi va ularni bajarish orqali keyingi bosqichga o'tish imkoniyati yaratiladi. Masalan, Excel formulasidan foydalanib yashirin kodlarni topish yoki ma'lumotlar tahlilidan foydalangan holda masala yechish.

— *Hackathon-style Challenges (Hackaton uslubidagi musobaqalar).* Talabalar jamoalarga bo'linib, muayyan vaqtda aniq bir ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish yoki avtomatlashtirish bo'yicha eng samarali yechimni ishlab chiqishlari kerak.

— *Augmented Reality (AR) va Virtual Reality (VR) orqali o'qitish.* AR va VR texnologiyalaridan foydalanib, talabalar elektron jadvallar bilan vizual tarzda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masalan, murakkab formulalarni 3D ko'rinishda tasavvur qilish yoki interaktiv simulyatsiyalarda ishtirok etish.

— *Crowdsourced Data Analysis (Jamoaviy ma'lumotlar tahlili)* Talabalarga real hayotiy ma'lumotlar (masalan, iqlim o'zgarishi, aholi statistikasi yoki iqtisodiy ko'rsatkichlar) beriladi va ular o'z tahlillarini birgalikda ishlab chiqishadi. Bunday usul hamkorlikda ishlash va katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bu interfaol metodlar elektron jadvallarni o'qitishda talabalar ishtirokini oshirish, ularning tahliliy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Natija. "Elektron jadvallar bo'limini o'qitishda tahliliy fikrlash va mustaqil muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish uchun Reverse Engineering (teskari muhandislik) metodi samarali hisoblanadi. Ushbu metod bosqichma-bosqich yondashuv orqali talabalarni murakkab elektron jadvallarni tushunish, tahlil qilish va qayta yaratishga yo'naltiradi. Quyida ushbu metod bosqichlari jadval ko'rinishida keltirilgan."

1-jadval

Bosqich	Vazifa	Talabalar bajaradigan ishlar	Natijalar
1. Tayyor elektron jadvalni taqdim etish	Murakkab jadvalni talabalar guruhiga berish	Formulalar, diagrammalar, shartli formatlash, VBA/makroslar mavjud jadvalni tahlil qilish	Talabalar jadvalning umumiy tuzilishini tushunib chiqadi

2. Tahlil va buzilgan qismlarni tiklash	Jadvalni chuqur o'rganish va asosiy funksiyalarni aniqlash	Formulalarni topish, yashirin funksiyalarni tiklash, qanday ma'lumotlar ishlatilayotganini tushunish	Talabalar jadval qanday ishlashini tushunadi
3. Qayta yaratish va muammolarni hal qilish	O'z jadvallarini yaratish	Formulalarni tiklash, diagrammalarni yaratish, avtomatlashtirish funksiyalarini qo'shish	Talabalar elektron jadvallarni mustaqil yaratishga o'rganadi
4. Taqdimot va tahlil	O'z yechimlarini taqdim etish	Guruhlar yoki individual taqdimotlar qilish	Turli yondashuvlar taqqoslanadi va eng samarali yechimlar aniqlanadi
5. Dastlabki jadval bilan solishtirish va xulosa chiqarish	Dastlabki jadval bilan talabalarning ishlarini solishtirish	Xatolarni aniqlash, yaxshilash usullarini ko'rib chiqish	Talabalar o'z xatolaridan saboq oladi va yangi bilimlar oladi

Bu metod orqali talabalar elektron jadvallar bilan ishlashni chuqur o'rganib, tahliliy va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Muhokama. Interfaol metodlar qo'llangan sinfda **ta'lim samaradorligi ancha yuqori**, o'quvchilar bilimni yaxshi eslab qoladi va faolroq ishtirok etadi. "Quyidagi tahlil 7-'A' sinfida interfaol metodlar yordamida, 7-'B' sinfida esa an'anaviy usulda o'tilgan dars natijalarini taqqoslash orqali olib borildi."

7-"A" sinf. Interfaol metodlar yordamida o'quvchilarning 85-90% darsga faol jalb etiladi, 80% mustaqil fikrlaydi, 75% savollar beradi va 70-80% o'zaro muhokamada qatnashadi. Muhokama jarayoni jonli bo'lib, o'quvchilarning 65-70% murakkab mavzularni o'zlari tushuntirib bera oladi.

7-"B" sinf. Oddiy ma'ruza yoki an'anaviy yondashuv ishlatilganda, o'quvchilarning 50-60% faqat tinglovchi bo'lib qoladi. Muhokama jarayoni sust kechishi, faqatgina 25-30% faol o'quvchilar qatnashishi va umumiy qiziqish darajasi 40-45% atrofida bo'lishi mumkin. (1-rasm)

Interfaol metodlar qo'llangan va qo'llanilmagan sinflarda muhokama darajasi

Xulosa va takliflar. Bugungi kunda raqamli savodxonlikni oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib, ayniqsa, "Elektron jadvallar" bo'limini o'qitishning samarali metodikalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol ta'lim metodlari o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va amaliy bilimlarni egallash darajasini yaxshilaydi. Yuqoridagi fikrlar asosida quyidagilarni taklif etaman.

— Interfaol ta'lim metodlarini kengroq joriy etish ya'ni darslarda "Blended Learning", "Gamification", "Case Study", "Teskari muhandislik (Reverse Engineering)" kabi usullarni faol qo'llash. Shuningdek, o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etish uchun guruhli ishlash metodlarini kengaytirish.

— Elektron jadvallarni amaliy topshiriqlar bilan mustahkamlash ya'ni nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarga bog'lash, masalan, biznes tahlil, ma'lumotlarni vizuallashtirish kabi amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'quvchilarga o'z loyihalarini yaratish va ularni elektron jadvallar yordamida tahlil qilish imkoniyatini berish.

— Texnologik vositalardan samarali foydalanish orqali Microsoft Excel, Google Sheets, Python va R kabi dasturlar yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish bo'yicha interfaol darslar tashkil etish hamda sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalangan holda mashg'ulotlarni yanada qiziqarli tarzda tashkil etish.

— O'qituvchilar uchun maxsus trening va seminarlar tashkil qilish, ularni zamonaviy raqamli vositalardan foydalanishga o'rgatish, jumladan, turli mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va ularni mahalliy ta'lim tizimiga moslashtirish.

— Natijalarni baholash va doimiy monitoring olib borish orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini doimiy kuzatib borish va interfaol metodlar ta'sirini baholash uchun

maxsus tizim ishlab chiqish va o'quvchilar hamda o'qituvchilarning fikr-mulohazalarini inobatga olgan holda metodikani doimiy takomillashtirish.

Xulosa qilib shuni ayta olamanki, "Elektron jadvallar" bo'limini o'qitishda interfaol yondashuvlardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini osonlashtiradi, balki ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga ham o'rgatadi. Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli savodxonlik darajasini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarur. Shu boisdan, ilg'or metodlarni muntazam rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish ta'lim samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
3. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
4. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).
5. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.
6. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". *To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code*. 2021/1. Страницы 241-251.
7. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 28-31.
8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*. 2022. Страницы 34-38.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". *Eurasian Research Bulletin*. 2022. Страницы 66-70.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 42-45.
11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raqamli iqtisodiyot muammolari tahlili". *O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI*. 2022/5. Страницы 639-642.

12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raqamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 642-644.
13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 644-646.
14. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA). 2023. Страницы 48-59.
15. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ". Международная конференция академических наук. 2023/3/4. Страницы 8-24.
16. Барно Ахмедова. "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ". Development of pedagogical technologies in modern sciences. 2023/3/4. Страницы 11-26.
17. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O'RNI VA ANAMIYATI". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 63-73.
18. Barno Akhmedova. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA". Наука и технология в современном мире. 2023/3/5. Страницы 74-84.